

Expérimentation et modélisation d'un capteur solaire opaque pour préchauffage de l'eau

Paul BONNAMY¹, Saed RAJI¹, Jérôme LOPEZ¹, Roberto GARAY²

¹Nobatek-Inef4, F-64600 Anglet, France,

²Tecnalia, Elexalde Derio, Espagne

Résumé - Cette étude porte sur la modélisation et l'étude expérimentale de capteurs solaires développés et fabriqués par INEF4 dans le cadre du projet BATISOL. Ces capteurs sont modulaires, opaques, basse température, Low-Cost, et totalement intégrés en façade derrière une solution de bardage métallique. Dans une première partie est présenté le modèle de simulation thermique du capteur. Il s'agit d'un modèle pseudo 3D par éléments finis développé sous COMSOL. Un calcul sur une coupe 2D du capteur est répété n fois selon la direction du fluide afin de déterminer les variables d'état tout au long du capteur. Dans une deuxième partie est présenté le dispositif expérimental, les prototypes réalisés ainsi que les résultats des tests expérimentaux. La comparaison entre ces deux approches permet de valider l'utilisation d'un modèle pseudo 3D pour la simulation thermique des capteurs BATISOL.

Nomenclature

ep_i	Épaisseur de la surface captatrice, m	S	Surface insolée du capteur, m^2
ep_c	Épaisseur du corps du capteur, m	T_e	Température d'eau, $^{\circ}C$
f	Facteur de frottement	T_{ext}	Température extérieure ou ambiante, $^{\circ}C$
h_{av}	Coefficient de convection, $W/m^2/K$	T_s	Température apparente du ciel, $^{\circ}C$
I_{in}	Rayonnement incident courtes ondes, W/m^2	T_c	Température de surface du capteur, $^{\circ}C$
I_{out}	Rayonnement émis par le capteur, W/m^2	V_e	Débit d'eau, $m^3.s^{-1}$
$larg$	Largeur d'un canal, m	α	Absorptivité du capteur
Nu	Nombre de Nusselt	β	Rapport de forme du canal prof/larg
$prof$	Profondeur d'un canal, m	ε	Emissivité du capteur
pas	Pas entre deux canaux, m	η	Rendement
Q_{ar}	Flux de convection en face arrière, W		Indices, exposant
Q_{av}	Flux de convection en face avant, W	i	Entrée
Q_e	Flux thermique récupéré sur l'eau, W	o	Sortie
		sw	Courtes longueurs d'ondes
		lw	Grandes longueurs d'ondes

1. Introduction

L'utilisation de l'énergie solaire joue un rôle important dans la balance énergétique du bâtiment. Le potentiel de l'énergie solaire est énorme en comparaison avec des sources d'énergie fossile. La quantité d'énergie solaire atteignant la surface de la terre en une heure est supérieure à l'énergie utilisée dans le monde en un an [1].

De nos jours, l'utilisation des capteurs solaires thermiques STC1 comme éléments de façade reste très limitée alors qu'une utilisation plus large de l'énergie solaire thermique dans les bâtiments est une nécessité. Une raison majeure pour laquelle les technologies solaires thermiques ne sont pas encore couramment préconisées par les architectes et les urbanistes est l'aspect économique [2] et le manque de produits adaptés pour l'intégration dans la construction [3].

¹ Solar Thermal Collector

Les modules solaires thermiques ne devraient pas être élaborés uniquement comme des éléments techniques supplémentaires mais comme éléments de construction qui répondent aux exigences fonctionnelles, constructives et formelles des éléments de construction qu'ils remplacent. La multifonctionnalité est donc un concept clé.

Quelques études et projets Européens vont dans ce sens depuis quelques années : SOLABS, Cost-effective, MacSHEEP, NEGST, THERMOSLATE.

Dans ce contexte, le projet BATISOL mené par l'institut INEF4 se démarque en développant une technologie de capteurs solaires modulaires, opaques, basse température, Low-Cost, totalement intégrés en façade derrière un bardage métallique. Le couplage du bardage/capteur avec une pompe à chaleur permettra d'obtenir in fine une énergie utile de qualité et adaptée aux usages de chauffage et de production d'ECS.

2. Modèle de simulation

2.1. Concept et dimensions

Le capteur BATISOL est composé d'une surface captatrice métallique revêtue d'une peinture sélective (a), d'un corps (b) dans lequel est gravé ou usiné le réseau hydraulique (d), et de connecteurs hydrauliques entrée sortie (c). Le réseau hydraulique étudié dans cet article est constitué de canaux de section rectangulaire soit parallèles soit en série.

Figure 1 : schéma du capteur BATISOL

2.2. Hypothèses de calcul

Le capteur BATISOL présente donc certaines particularités. Voici les hypothèses faites lors de l'étude :

- Le capteur est non vitré et directement en contact avec l'air extérieur. Les pertes thermiques par convection en face avant sont importantes et seront prises en compte en fixant un coefficient de convection $h_{av} = 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$ pour un vent nul (convection naturelle seulement) et $h_{av} = 15 \text{ W/m}^2/\text{K}$ pour 8 km/h de vent moyen.
- Le flux radiatif incident est dissocié en flux de courtes longueurs d'ondes ($< 2500 \text{ nm}$) et de grandes longueurs d'ondes ($> 2500 \text{ nm}$). Le flux total incident sera composé du rayonnement solaire direct de courtes longueurs d'onde plus du rayonnement diffus de grandes longueurs d'onde.

$$I_{in} = I_{in_sw} + I_{in_lw} \quad (1)$$

En extérieur, le rayonnement diffus sera estimé selon l'équation (2). Comme le capteur est vertical, nous supposons que ce rayonnement proviendra à 50% de la voute céleste et 50% de l'environnement extérieur proche (sol, bâtiments...) :

$$I_{in_lw} = \sigma \cdot 0.5 \cdot (T_{ext}^4 + T_s^4) \quad (2)$$

En intérieur, le rayonnement est simulé avec un soleil artificiel. Le flux total incident sera composé du rayonnement courtes longueurs d'onde provenant des lampes solaires et du rayonnement diffus de grande longueur d'ondes provenant de l'environnement proche. Ces deux rayonnements seront mesurés.

- c) Le capteur possède un revêtement sélectif ou peinture sélective qui améliore la captation du rayonnement solaire mais laisse aussi le choix parmi une palette de couleurs. Ce revêtement est caractérisé par une absorptivité pour les courtes longueurs d'ondes et pour les grandes longueurs d'ondes. Les pertes par rayonnement sont considérées dans les grandes longueurs d'ondes uniquement et sont modélisées par :

$$I_{out} = I_{out_lw} = \varepsilon_{lw} \cdot \sigma \cdot T_c^4 \quad (3)$$

- d) Le débit dans le capteur est très faible : de 25 à 50 L/h/m² de capteurs. Comme $Re \ll 2300$ le régime sera toujours laminaire.
- e) L'échange convectif entre les parois du canal et l'eau ainsi que les pertes de charge sont modélisés par les corrélations de Dharaiya et Kandlikar [4] et de Kakac et al. [5] valides en régime pleinement établi.

$$Nu = 2.2808 + 0.868\beta - 1.8511 \cdot 10^{-2}\beta^2 - 6.6889 \cdot 10^{-2}\beta^3 + 1.6317 \cdot 10^{-2}\beta^4 - 1.5144 \cdot 10^{-3}\beta^5 + 5.0253 \cdot 10^{-5}\beta^6 \quad (4)$$

$$Nu = \frac{h \cdot Dh}{\lambda} \quad (5)$$

$$f = \frac{24}{Re} * (1 - 1.3553 \cdot \beta + 1.9467 \cdot \beta^2 - 1.7012 \cdot \beta^3 + 0.9564 \cdot \beta^4 - 0.2537 \cdot \beta^5) \quad (6)$$

$$f = \frac{dP}{dx} \cdot \frac{Dh}{2\rho v^2} \quad (7)$$

- f) Le rendement thermique est défini par :

$$\eta = \frac{Q_e}{S \cdot I_{in}} \quad (8)$$

2.3. Maquette numérique 2D

Les maquettes numériques ont été réalisées avec le logiciel COMSOL. La zone modélisée a été réduite au plus petit élément possible pour diminuer les temps de calcul. Une étude de sensibilité au maillage a été réalisée mais n'est pas présentée ici. Les maillages utilisés ont été optimisés de façon à minimiser les temps de calcul et à générer une erreur négligeable. Le modèle 2D a permis de tester plusieurs géométries de capteurs de les comparer en termes rendement énergétique.

Figure 2 : Schéma d'une coupe du capteur BATISOL et maquette numérique 2D réalisée sous COMSOL

2.4. Résultats 2D

Les matériaux choisis pour le corps du capteur (b) est du polyéthylène et de l'aluminium pour la surface captatrice (a). Un jeu de paramètres géométriques a été choisi comme référence suite à une étude de faisabilité, et chaque paramètre a ensuite été modifié pour

observer son influence sur le rendement thermique, le poids et les pertes de charge du capteur. Plus de 220 tirages en tout ont été simulés. Sur la Figure 3, l'analyse de sensibilité a été effectuée selon la méthodologie de Morris [6][7][8] pour représenter de façon normalisée l'influence des paramètres sur le rendement thermique. Les Figures 4 à 5 présentent quant à eux l'évolution des variables considérées en fonction d'un seul paramètre.

$I_{sw} = 400 \text{ W/m}^2$	ep_c de référence 30 mm
$T_{ext} = 0 \text{ }^\circ\text{C}$	ep_f de référence 1 mm
$T_e = 5 \text{ }^\circ\text{C}$	pas de référence 35 mm
$h_{av} = 15 \text{ W/m}^2\text{/K}$	$larg$ de référence 15 mm
$h_{ar} = 5 \text{ W/m}^2\text{/K}$	$prof$ de référence 2 mm

Tableau 1 : paramètres de référence

Figure 3 : influence des paramètres selon Morris

Figure 4 : Influence de ep_c (mm)

Figure 5 : Influence du ratio $larg/pas$ (-)

Figure 6 : Influence de $prof$ (mm)

L'épaisseur de tôle a très peu d'influence sur le rendement. Le corps joue le rôle d'isolant, augmenter son épaisseur impacte fortement le rendement. La géométrie des canaux et le pas sont également des paramètres très influents sur le rendement. A iso-débit, une augmentation de la profondeur du canal augmente le diamètre hydraulique et dégrade le coefficient de convection dans l'eau, ce qui induit une chute du rendement du capteur. Le ratio $larg/pas$ est la proportion de surface du capteur directement en contact avec le fluide caloporteur. Plus ce ratio est élevé plus l'efficacité du capteur est bonne. L'épaisseur du corps du capteur est un

paramètre primordial pour maîtriser le poids, l'épaisseur de la tôle d'aluminium joue un rôle secondaire et le reste est négligeable. La profondeur du canal est le paramètre le plus influent sur les pertes de charge, puis la largeur du canal et enfin le pas.

Cette étude paramétrique a permis de valider le choix du jeu de paramètre de référence comme solution pour réaliser les prototypes et l'étude numérique.

Le modèle 2D permet de déterminer le rendement thermique en fonction du delta de température sur le rayonnement défini par :

$$\Delta T/I = (T_e - T_{ext})/I_{sol} \quad (9)$$

Ci-dessous les courbes et leurs corrélations pour la géométrie de référence avec un revêtement acier galvanisé ($\alpha=0.6 \ \varepsilon=0.2$), un revêtement noir ($\alpha=0.95 \ \varepsilon=0.95$), ventilé à 8 km/h et non ventilé (convection naturelle) :

Figure 7 : Rendement en fonction de $\Delta T/I$ ($K.m^2/W$)

N°	α	ε	h_{av}	Corrélations
(a)	0.6	0.2	5	$0.576-7.44*\Delta T/I$
(b)	0.6	0.2	15	$0.549-16.2*\Delta T/I$
(c)	0.95	0.95	5	$0.899-10.9*\Delta T/I$
(d)	0.95	0.95	15	$0.855-19.3*\Delta T/I$

Tableau 2 : corrélations modèle 2D

2.5. Modèle pseudo 3D

Les corrélations déterminées précédemment sont nécessaires pour faire tourner le modèle pseudo 3D. Dans le cas d'un circuit hydraulique avec canaux en parallèles, l'approximation que tous les canaux se comportent de la même manière est faite. Ainsi un seul canal du capteur est modélisé par l'assemblage successif de tranches 2D pour laquelle la température d'eau en entrée est égale à la température de l'eau en sortie de la tranche précédente. Pour chaque tranche :

$$\eta = fonction\left(\frac{\frac{T_{ei} + T_{eo}}{2} - T_{ext}}{I_{sol}}\right) \quad (10)$$

$$T_{eo} = T_{ei} + \eta \cdot \left(\frac{I_{sol}}{\rho_e \cdot V_e \cdot Cp_e}\right) \quad (11)$$

La résolution nécessite un calcul itératif. Un critère de convergence basé sur une erreur relative de 1×10^{-8} est pris en compte. Le nombre de tranche pour la résolution est fixé à 20.

2.6. Résultats pseudo 3D

Les courbes de rendement présentées dans le graphique Figure 8 sont calculées pour un capteur de 1000x350 mm avec 10 canaux en série, soit une longueur de canal total de 10 m.

Figure 8 : Rendement en fonction de $\Delta T/I$ ($K.m^2/W$)

N°	α	ε	h_{av}	Corrélations
(a)	0.6	0.2	5	$0.578-7.44*\Delta T/I$
(b)	0.6	0.2	15	$0.546-14.0*\Delta T/I$
(c)	0.95	0.95	5	$0.885-12.7*\Delta T/I$
(d)	0.95	0.95	15	$0.830-19.7*\Delta T/I$

Tableau 3 : corrélations pseudo 3D

3. Dispositif expérimental

3.1. Prototypes BATISOL réalisés

Plusieurs prototypes ont été réalisés pour être en mesure de valider le modèle de simulation.

Une géométrie est présentée dans cet article : c'est un capteur de 1000x350 mm soit 0.35 m² composé de 10 canaux en série. La largeur des canaux est de 15 mm, leur profondeur 2 mm et le pas entre deux canaux est de 35 mm. Le capteur a été testé avec un revêtement d'acier galvanisé brute puis peint en noir mat ($\alpha=0.95$ $\varepsilon=0.95$).

3.2. Banc d'essai et matériel de test

Le banc d'expérimentation a été conçu et fabriqué pour pouvoir tester et caractériser les différents prototypes de capteurs BATISOL dans des conditions opérationnelles. Les débits nominaux visés sont très faibles : de 20 à 80 L/h/m² soit de 7 à 28 L/h pour les prototypes développés. Le rayonnement global vertical est proche de 500 W/m² par temps ensoleillé. La vitesse de vent moyenne en ville atteint les 8 km/h.

Le banc d'essai est conçu comme suit : un réservoir (a) de 200 L stocke de l'eau à température ambiante ; une pompe de relevage (b) amène l'eau en hauteur dans un bac de distribution (c) équipé d'un trop-plein pour stabiliser le niveau de façon précise ; de ce bac, un départ d'eau alimente le capteur (d) avant d'être récupérée dans un second réservoir (e) de 200 L situé en bas.

L'écoulement à travers le capteur est donc gravitaire et est assuré par la différence de hauteur entre le bac de distribution et le réservoir de récupération (~2m). Une vanne 10 tours permet le réglage fin du débit. Le banc d'essai est équipé de sondes de température PT100 en entrée et en sortie du capteur ainsi que pour la mesure de la température ambiante. Une

Figure 9 : Schéma banc expérimental

balance (f) sous le réservoir de récupération (e) permet la mesure de la quantité d'eau récupérée et le calcul du débit. Un pyranomètre SMP3 et un anémomètre sont également présents pour la mesure du rayonnement et de la vitesse d'air. Toutes ces mesures font l'objet d'une acquisition sur la durée avec un data logger type HOBO UX120-006M.

Le banc d'essai a été conçu pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Pour les essais en intérieur deux lampes solaires SOL500 dont le spectre d'émission est proche du spectre solaire, et un déflecteur en aluminium permettent de simuler le rayonnement solaire. Comme le rayonnement produit n'est pas uniforme, il a été caractérisé avec une vingtaine de mesures effectuées au pyranomètre.

Figure 10: répartition du rayonnement sur la surface du capteur normalisé par rapport à la moyenne

Figure 12: vitesse de vent le long de la surface du capteur (m/s)

Figure 11 : banc de tests

3.3. Protocole de test

Une série de tests préliminaires ont permis la prise en main du banc d'essais et le réglage de l'instrumentation. Ensuite, le tableau 4 décrit les tests effectués :

Cas	(a)	(b)	(c)	(d)
Type de surface	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Noir mat	Noir mat
Ventilation	Naturelle	8km/h	Naturelle	8km/h
Débit d'eau		$V_e = 8, 15, 20$ et 30 l/h.		
Température d'eau		$T_{ei} = T_{ext}$ et $T_{ei} = T_{ext} + 5^\circ\text{C}$		
Insolation		$I_{in} \approx 500$ W/m ² .		

Tableau 4 : cas d'expérimentation

Pour chaque cas d'expérimentation, les mesures sont effectuées jusqu'à ce que la température d'eau en sortie T_{eo} se stabilise.

4. Comparatif et analyse des résultats

Sur la Figure 13 est présentée l'évolution du delta $T_{eo}-T_{ei}$ en fonction du débit pour la géométrie de référence, les rendements expérimentaux en fonction de $\Delta T/I$ sont présentés sur la figure 14.

Figure 13 : $T_{eo}-T_{ei}$ en fonction du débit (L/h)

Figure 14 : rendement en fonction de $\Delta T/I$ ($K/m^2/W$)

Dans les Figures 15 et 16, la pente des courbes de rendement issues des résultats expérimentaux (en pointillé) est légèrement plus forte que celle des simulations (en continu). Cela peut s'expliquer par le fait que le contact thermique entre la surface captatrice et le corps du capteur n'est pas parfait, ou encore que le coefficient de convection dans l'eau a été surestimé dans les simulations. Cela peut également s'expliquer par les erreurs de mesures du rayonnement émis par les lampes solaires. Des expérimentations en extérieur permettraient d'obtenir un rayonnement parfaitement uniforme plus facile à caractériser.

Figure 15 : comparatif pseudo 3D, 3D et expérimental non ventilé en fonction de $\Delta T/I$ ($K/m^2/W$)

Figure 16 : Comparatif pseudo 3D, 3D et expérimental ventilé à 8km/h en fonction de $\Delta T/I$ ($K/m^2/W$)

Un modèle 3D du capteur complet a également été construit sous COMSOL. La construction du modèle n'est pas détaillée ici, mais les résultats présentés ci-dessous permettent de valider l'approche pseudo 3D. En effet, les courbes de rendement (continues) sont très proches. A maillage optimisé, un cas de calcul prend $\sim 1s$ avec l'approche pseudo 3D contre plus de 200s avec le modèle 3D. Sur des géométries simples, le modèle pseudo 3D permet donc de faire de l'optimisation très rapidement et avec peu de ressources machine.

5. Conclusion

Ce travail porte sur l'expérimentation et la modélisation d'un capteur solaire opaque particulier développé par Nobatek/INEF4, le modèle 2D présenté a permis de déterminer le rendement thermique du capteur en fonction de la température et du rayonnement. Par la suite les corrélations de ce modèle sont utilisées pour développer un modèle 3D. Un dispositif expérimental a été conçu et fabriqué afin de tester les prototypes en conditions contrôlées en laboratoire ainsi que à l'extérieur. L'étude paramétrique a permis de valider le choix du jeu de paramètres de référence, elle a montré que l'épaisseur de tôle métallique a très peu d'influence sur le rendement du capteur, par contre, la géométrie et les dimensions des canaux sont les plus influents, le revêtement sélectif joue un rôle très important sur le rendement du capteur. Enfin, les résultats expérimentaux ont permis de valider les résultats de simulation et des modèles numériques.

6. Perspectives

Il est prévu d'installer en 2016 une façade de démonstration conçue sur le principe d'une façade ventilée avec bardage métallique. Une portion de 20m² environ sera équipée avec des capteurs BATISOL situés en face arrière des éléments de bardage. La façade de démonstration permettra déterminer l'aptitude du système à préchauffer de l'eau à une dizaine de degrés au-dessus de l'ambient pour usage dans le bâtiment.

Figure 17 : Photo montage de la façade de démonstration

Références

- [1] Lester R. Brown, Janet Larsen, Jonathan G. Dorn and Frances C. Moore, Le plan B à l'horizon 2020, *Earth Policy Institute* (2008)
- [2] Matteo d'Antoni, Onorio Saro, Massive Solar-Thermal Collectors: A critical literature review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 16 (2012) 3666-3679
- [3] A. Giovanardi, A Passera, F. Zottele, R. Lollini, Integrated solar thermal façade system for building retrofit, *Solar Energy* 122 (2015) 1100-1116
- [4] Dharaiya, V.V.; Kandlikar, Satish G. Numerical Investigation of Heat Transfer in Rectangular Microchannels Under H2 Boundary Condition During Developing and Fully Developed Laminar Flow. *Journal of heat transfer*, (December, 2011)
- [5] Kakac, S., Shah, R.K and Aung, W. Handbook of Single-Phase Convective Heat Transfer, John Wiley & Sons, (New York 1987)
- [6] Morris, Max D. Factorial sampling plans for preliminary computational experiments, *Technometrics* (avril): 161-74
- [7] Iooss, Bertrand, Analyses d'incertitudes et de sensibilité de modèles complexes. Applications dans des problèmes d'ingénierie. Présenté à *Rencontres Maths-Météo*, Toulouse (2009)
- [8] Saltelli, Andrea, Paola Annoni, Ivano Azzini, Francesca Campolongo, Marco Ratto & Stefano Tarantola, Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index, *Computer Physics Communications* (2010), 181(2):259-270

Remerciements

Le financement de ces travaux a été assuré par INEF4, Institut pour la Transition Energétique créé en 2013 grâce à des fonds du Commissariat Général à L'Investissement CGI/ANR et le Conseil Régional d'Aquitaine.